

O carisma de Jair Bolsonaro: análise de um fragmento do bolsonarismo

Gabriel Lopes Silva*²⁷⁵

 DOI: 10.5281/zenodo.10701287

Resumo

O presente artigo, tem por finalidade realizar uma análise do bolsonarismo, enfatizando que, trata-se de um diagnóstico da dominação carismática, que explica apenas em parte o bolsonarismo, visto que, em muitos aspectos, há plena concordância com as pautas bolsonaristas e com a violência de seus discursos. Também é analisada a pertinência do uso dos mitos e mitologias políticas nos discursos de Bolsonaro. Para realizar este estudo, utilizei obras bibliográficas de autores renomados, como, Weber, Girardet, Souza, Reich, Bauer, entre outros. Houve, também, o uso de fontes, como o YouTube e jornais on-line para elucidar as falas do então presidente. O debate é relevante pela sua atualidade, além de discutir não haver apenas engano e sedução dos mais incautos, mas sintonia com o teor reacionário.

Palavras-chaves: Bolsonarismo; Líder Político Carismático; Mitologia Política.

Abstract

The purpose of this article is to carry out an analysis of Bolsonaroism, emphasizing that it is a diagnosis of charismatic domination, which explains Bolsonaroism only in part, since, in many aspects, there is full agreement with Bolsonaroist guidelines and with the violence of their speeches. The pertinence of the use of political myths and mythologies in Bolsonaro's speeches is also analyzed. To carry out this study, I used bibliographic works by renowned authors, such as Weber, Girardet, Souza, Reich, Bauer, among others. There was also the use of sources such as YouTube and online newspapers to elucidate the speeches of the then president. The debate is relevant for its topicality, in addition to discussing not only deceit and seduction of the most unwary, but harmony with the reactionary content.

Keywords: Bolsonaroism; Charismatic Political Leader; Political Mythology.

Introdução

O bolsonarismo é um fenômeno bastante complexo, que conta com estudos acadêmicos sob forma de artigos e mesmo dissertações e teses. Diante da diversidade de temas e campos de pesquisas abertos pelo bolsonarismo enquanto fenômeno histórico e sociológico, o nosso

²⁷⁵*Graduando em História pela Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES

propósito é compreender este traço a partir da dominação de tipo carismática, conceituado por Max Weber (2004). O sociólogo alemão descreve que o portador do carisma não quer agradar a todos e sim aos seus seguidores.

A existência da autoridade carismática, de acordo com a sua natureza é especificamente lábil. [...] O herói carismático não deriva sua autoridade de ordens e estatutos, como o faz a “competência” burocrática, nem de costumes tradicionais ou promessas de fidelidade feudais como o poder patrimonial, mas sim consegue e a conserva apenas por provas de seus poderes na vida. Deve fazer milagres se pretende ser um profeta, e realizar atos heroicos, se pretende ser um líder guerreiro. Mas, sobretudo deve “provar” sua missão divina no bem-estar daqueles que a ele devotamente se entregam. (WEBER, 2004, p. 326).

Weber (2004) define líder político carismático como alguém que é seguido e respeitado devido a suas qualidades únicas e excepcionais, como carisma, competência e integridade. Este tipo de liderança é baseado na devoção e confiança emocional dos seguidores em vez de estruturas formais de poder ou leis. O líder carismático é visto como alguém fora do comum e é capaz de inspirar e motivar seus seguidores a agir por sua causa.

O carisma é sem dúvida, um componente do bolsonarismo em vista da esfera de compromisso inquestionável exercido entre os seus seguidores e o próprio “mito”. Deste modo, o chefe assume uma postura impenetrável e de infalibilidade para consolidar essa dominação por via do encantamento entre subordinados e seu chefe. No entanto, o carisma como as demais categorias de Weber (2004) são tipos-ideais, logo, descarnadas de materialidade, ou seja, não ocorrem em sua forma pura nas práticas cotidianas de exercício de poder.

Logo, há outros fatores que possam analisar a quantidade de seguidores que Bolsonaro carrega. Muitos de seus seguidores denominam como cristãos, “de bem”, defensores da família, e ainda assim, apoiam discursos agressivos do ex-presidente. Bolsonaro estimula este vínculo, através de referências bíblicas, e por vezes posicionando-se como o messias, incorruptível, detentor do segredo que norteará os rumos do país, tirando-o da corrupção e guiando para o antigo esplendor. O fato desses seguidores pregarem uma certa forma de moralidade, mas na prática, apresentarem algo contrário, é uma questão que esse texto pretende analisar.

O modelo de dominação carismática ocorre por meio da capacidade que o indivíduo tem de mobilizar uma massa e comandar as pessoas, seja através de discursos ou de seus atos. Geralmente, os seguidores desse líder portador do carisma apresentam uma devoção a ele não só pela sua personalidade de liderança, mas também por suas crenças de fé. O líder carismático apresenta uma força que faz com que seus seguidores depositem toda sua confiança nele e esperança de uma mudança. Todavia, o chefe se vê paradoxalmente preso ao compromisso de

infallibilidade e que suas ordens sejam inquestionáveis, caso contrário o carisma corre risco de ir à deriva, mostrando que essa forma de dominação é instável.

A partir do carisma, o líder opera com narrativas e discursos ricos em imagens de um futuro promissor, de salvação, que alimenta as expectativas de seus seguidores naquela figura messiânica. Tais figuras são analisadas por Raoul Girardet (1987). Essa personalidade política de Bolsonaro pode ser analisada a partir de uma construção mítica/heróica e em torno de sua figura encontrou bases estabelecidas na crença de cristãos em busca de um messias com discurso mobilizador e também na descrença de vários brasileiros em relação ao Partido dos Trabalhadores (PT), situação que levou seus apoiadores a tornar-se receptivos à ideia de um “salvador”, um “herói nacional”.

Quando aborda o mito do herói, Girardet (1987) estabelece quatro modelos estruturais: os mitos da Conspiração, da Idade de Ouro, da Unidade, e do Salvador. O mito da Conspiração, conforme o autor, atribui a um determinado grupo um certo modelo de marginalização, onde esse grupo é o principal culpado pelo mal da sociedade.

O mito da Idade de Ouro reflete um tempo de glórias do passado, e o líder político tem o objetivo de recuperar esse passado de glórias, uma forma de solução para o presente desordenado. A visão que esse líder passa para os que partilham do mesmo pensamento é que o presente é algo ruim, cheio de corrupção institucional e moral, fazendo com que ele convença de que o passado era melhor, onde havia felicidade e harmonia, sendo esse o único caminho. Girardet (1987) mostra que esse mito se apoia em:

imagens de um passado tornado lenda, visões de um presente e de um futuro definidos em função do que foi ou do que se supõe ter sido [...]. Oposto à imagem de um presente sentido e descrito como um momento de tristeza e de decadência, ergue-se o absoluto de um passado de plenitude e de luz. Resultado quase inevitável: cristalizando ao seu redor todos os impulsos, todos os poderes do sonho, a representação do “tempo de antes” tornou-se mito. E mito no sentido mais complexo do termo: ao mesmo tempo ficção, sistema de explicação e mensagem mobilizadora. (GIRARDET, 1987, p. 97-98).

O terceiro mito mostrado por Girardet (1987), é o mito da Unidade, aquele que dá sentimento de pertencimento na sociedade. Neste caso, ligado ao sentimento de patriotismo enquanto conjunto único e coeso que identifica os valores do grupo, sendo essa unidade um meio de chegar no destino prometido.

O quarto e último mito é o do Salvador. O autor francês analisa esse mito e mostra que a sua composição é baseada em uma necessidade coletiva de um herói, uma certa personificação da solução de mudança em meio a um presente desarrumado. Esse líder político é visto como o único que pode solucionar esses problemas de uma nação ou um Estado.

É importante observar que as figuras políticas analisadas por Girardet (1987), transitam por diversos desses modelos, de acordo com os momentos de sua trajetória e do contexto histórico em que essas figuras estavam inseridas. Esses modelos permitem entender o processo de construção da imagem de heróis que essas figuras políticas passaram e passam. Através da figura política de Jair Bolsonaro, podemos ver que seus seguidores o vê como um homem exemplar, líder e herói da nação. Para Girardet (1987), esse tipo de mito é ligado a um “passado de ordem ou de glória – que se vê chamado a socorrer o presente – um presente de confusão ou derrota” (GIRARDET, 1987, p. 74).

O carisma de Bolsonaro e o teor reacionário

Conforme o pensamento weberiano, a capacidade de um indivíduo encantar uma multidão através de discursos, mensagens e ações que provocam uma mobilização popular em torno da sua liderança é o que se chama de poder carismático. Deste modo, há a capacidade de utilizar tal categoria para as relações de poder de Bolsonaro e seus seguidores que extrapolam os vínculos institucionais e burocráticos. Existem aqueles que o apoiam cegamente, independente do contexto dos acontecimentos, ao passo que, mesmo que Bolsonaro cometa algum erro, seja nos seus discursos ou nos seus atos, os seus seguidores o acobertam, sendo deste modo afirmada a perfeição e a infalibilidade do “mito”. Dessa forma, minimizam tudo aquilo que o presidente comete. Weber (2000) apresenta que o líder carismático, tem diversos seguidores fiéis a ele, seguindo o portador do carisma devotadamente, sendo a definição de carisma da seguinte maneira:

Uma qualidade pessoal considerada extracotidiana (na origem, magicamente condicionada, no caso tanto dos profetas quanto dos sábios curandeiros ou jurídicos, chefes de caçadores e heróis de guerra) e em virtude da qual se atribuem a uma pessoa poderes extraordinários específicos ou então se a toma como enviada de Deus, como exemplar e, portanto, como “líder”. (WEBER, 2000, p. 158-159).

Weber aponta o carisma como um poder subversivo às dominações tradicionais. O líder carismático é uma força extracotidiana que desafia os costumes fixados pela operação dos seus “milagres”. É através dos milagres que ele prova a sua vocação e estabelece a entrega dos dominados à sua revelação. A relação de dominação carismática, no seu sentido puro, é sempre dependente de novas provas e do bem-estar dos dominados.

Com base nisso, entende-se que, toda essa conjuntura que dá a entender que o ex-presidente está sempre certo, sem que os seus seguidores o questionem ou verifiquem a veracidade dos fatos, tem certa ligação aos próprios discursos de Bolsonaro, de modo que ele desfrute dessa força extracotidiana, se tornando um portador do carisma, como é analisado por Weber (2000). E

alguns dos elementos que provocam esse caráter “mágico” do encantamento expressado por Bolsonaro, são as pautas ideológicas defendidas. O discurso moralista, antiaborto, anticomunismo e o uso de trechos bíblicos, são bases que serviram para construir o bolsonarismo.

O que também chama a atenção, é que um dos lemas mais utilizados por Bolsonaro é um Brasil longe do comunismo, e logo associa o PT, por ser considerado de esquerda, ao comunismo. O que Luis Felipe Miguel (2018), na obra *Ódio como política: a reinvenção das direitas no Brasil*, enxerga como uma [...] “crescente de seu discurso e de suas práticas moderadas quando esteve no governo, o PT veio a ser apresentado como a encarnação do comunismo no Brasil, gerando uma notável sobreposição entre anticomunismo e antipetismo” (MIGUEL, 2018, p.22).

A imagem de um líder salvador ou de um herói, está associada a símbolos primordiais de libertação e purificação, expectativas e medos coerentes à crença de determinada coletividade. O herói é aquele que liberta e salva o seu povo, aniquila os monstros, inimigos e expulsa o mal. Não é por acaso que uma parcela dos apoiadores de Jair Bolsonaro o veem como um salvador da pátria oponente, portanto de um terrível inimigo: o socialismo ou o comunismo. O próprio Bolsonaro já afirmou isso, quando numa assembleia da ONU (2021), ao dizer que “o país estava à beira do socialismo”.²⁷⁶ Dessa maneira, pode-se entender que, a chegada de Bolsonaro ao poder, representa uma libertação ao povo do socialismo. Logo, isso seria outro exemplo da “criatividade mítica” que Girardet (1987, p.17) explica.

Cabe também, a análise da obra *Psicologia de Massas do Fascismo*, de Wilhelm Reich (2001). Reich (2001) escreveu o seu livro no contexto da ascensão do nazismo na Alemanha de Adolf Hitler, que também apresentava características de um líder carismático, conforme descreve Laurence Rees (2012) no seu livro *O carisma de Adolf Hitler*. Rees (2012), observa que o líder nazista tornou-se uma figura bastante atraente para milhões de pessoas. Segundo ele, como abordado na descrição da sua obra, Adolf Hitler parecia um líder improvável, contrário a debates políticos, que, no entanto, conseguiu um apoio gigantesco. O questionamento do autor é como foi possível Hitler se tornar uma figura tão atraente para milhões de pessoas.

Desse modo, Reich (2001) localiza a base de uma dada expressão de uma psicologia de massas em dois alicerces: uma certa maneira de família contendo no centro a repressão à sexualidade infantil; e o caráter da classe média baixa. Segundo ele, a coibição ao contentamento das necessidades materiais difere da coibição aos impulsos sexuais, visto que a primeira leva à revolta, enquanto a segunda impede a rebelião, dado que, retira do domínio consciente, “fixando-o como defesa moral”, fazendo com que o próprio recalque do impulso seja inconsciente e seja

²⁷⁶ RÁDIO BANDNEWS FM. *Em discurso na ONU, Bolsonaro afirma que Brasil "estava à beira do socialismo"*. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=R10lQ73j_sw. Acesso em 11 jul. de 2022.

visto pela pessoa como uma característica do seu caráter. Para Reich (2001), a resolução disso “[...] é o conservadorismo, o medo a liberdade, em resumo, a mentalidade reacionária” (REICH, 2001, p.46).

Evidencia-se, no campo dos valores reacionários, uma defesa abstrata da “nação”, onde se encontram elementos como “moralismo” e quanto aos costumes, muitas vezes tem ligação ao preconceito, homofobia, etc. Lembrando que outros aspectos, como a defesa da “família”, da mesma forma que o chamado “irracionalismo”, a violência, o mito da xenofobia e o racismo como formantes da nação, e o clamor pela “ordem”. Foi aos gritos de “ordem” e “eu autorizo” (a ditadura militar), que diversos bolsonaristas foram protestar nas ruas após os resultados das eleições de 2022.²⁷⁷ As manifestações com dezenas de “manifestantes” enrolados com a bandeira do Brasil, camisa da CBF e clamando a volta de um regime militar, é a imagem que condensa todos esses elementos. Mas para Reich (2001), isso não é sinônimo de uma sociedade “doente” e sim a sociedade “normal”, exposta sem os filtros que rotineiramente a oculta.

Bolsonaro tenta passar uma imagem de um homem comum e repleto de moralidade. Ele faz isso através da sua retórica carismática e também da maneira em que Reich (2001) analisa, como foi apontado acima. O ex-presidente utilizou das imagens propagadas em redes sociais e do marketing de sua equipe para isso, contando com um público considerado grande em suas mídias digitais, Bolsonaro era dedicado em postar informações e até mesmo desinformações para o seu público.

Negacionismo, a fragilidade do nacionalismo e o mito da nacionalidade

Em diversos momentos, Bolsonaro fez ataques aos meios de comunicação, principalmente à Rede Globo.²⁷⁸ A tentativa de desestabilizar esses meios é, na verdade, uma forma de centralizar a fonte de informações em si, interpretar as informações à sua verdade para que posteriormente seja assimilada pelos seus seguidores uma das características do portador do carisma. Até o conhecimento científico não escapa de ser um dos alvos. Caso recente que vale destacar, se fez diante do incentivo à medicação precoce contra a COVID-19. Na obra organizada por Esther Gallego, intitulada *O ódio como política*, Flávio Henrique Calheiros Casimiro (2018) analisa esse fator, de maneira que, [...] “o ataque a concepções progressistas, o repúdio ao bem público e a exaltação

²⁷⁷ GONÇALVES, Rafaela. “Aos gritos de “eu autorizo”, bolsonaristas lotam sede das Forças Armadas no Rio”. Correio Braziliense, Brasília. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2022/11/5048911-aos-gritos-de-eu-autorizo-bolsonaristas-lotam-sede-das-forcas-armadas-no-rio.html>. Acesso em 01 de dez. de 2022.

²⁷⁸ PAZIN, Arthur. *Após atacar Globo em debate, Bolsonaro volta a abrir fogo: ‘Billhões caíram’*. Disponível em: <https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/apos-atacar-globo-em-debate-bolsonaro-volta-abrir-fogo-bilhoes-cairam-90083>. Acesso em 01 de out. de 2022.

exacerbada do mercado têm sido algumas das manifestações dessa espécie de “refluxo” reacionário.” (CASIMIRO, 2018, p.41).

Através dessas análises, pode-se destacar que há elementos declaradamente autoritários, pois ficaram comprometidas a liberdade de expressão e pensamento, além da liberdade de imprensa e a ciência que são bases do pensamento iluminista. Na mesma obra organizada por Gallego (2018), Carapanã afirma que, [...] “no cenário global fala-se de uma “recessão democrática” na qual populações desencantadas com a democracia liberal das últimas décadas voltam-se para partidos e líderes autoritários de direitas”. (CARAPANÃ, 2018 ,p.34).

O bolsonarismo, tal como nos nacionalismos exacerbados do fascismo italiano e também do nazismo alemão, prevalece a uniformização como elo de identidade, no caso brasileiro o “verde-amarelismo” que se expressa pela estética da propaganda e dos “manifestantes” (bandeira do Brasil, camisa da CBF, bordão integralista “Deus, pátria e família”, etc.). Todavia, o patriotismo revela-se bastante frágil, pois cede ao entreguismo ao se colocar a serviço do capital internacional e, principalmente, dos Estados Unidos e do “trumpismo”. A adaptação do bordão “Brasil acima de tudo” para, “Brasil e Estados Unidos acima de tudo”, feita por Bolsonaro no Texas, em maio de 2019 é elucidativa da fragilidade do seu nacionalismo.²⁷⁹ O nacionalismo bolsonarista é retórico, enquanto o nacionalismo do fascismo clássico era prático, movido por pretensões imperialistas.

Além dessas associações, existe também um sentimento nacionalista muito forte nos discursos de Bolsonaro e seus apoiadores, como o lema “Brasil acima de tudo”. O que vale lembrar que o fascismo na Itália teve uma ideologia política ultranacionalista e autoritária caracterizada por um poder ditatorial, repressão da oposição por via da força e da forte arregimentação da sociedade e da economia. Ressalto que, uma definição simples como essa, não é o suficiente para fazermos um embasamento concreto da definição de fascismo, pois é mais complexo que isso.

Vale destacar também que, em meio a uma pandemia que deixou mais de 660 mil mortes somente no Brasil, vários institutos médicos trabalhavam em conjunto para encontrar uma vacina contra o vírus devastador. Enquanto isso, Bolsonaro dizia ser perigoso tomar a vacina e recomendou hidroxiquina e ivermectina, este último sendo um fármaco utilizado no tratamento de parasita, entre eles, a infestação de piolhos e sarnas. Em postagem nas suas redes sociais, o então presidente da república disse o seguinte: “uns médicos receitam cloroquina, outros

²⁷⁹ BATISTA, Henrique Gomes. *No Texas, Bolsonaro adapta bordão: 'Brasil e Estados Unidos acima de tudo'*. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/mundo/no-texas-bolsonaro-adapta-bordao-brasil-estados-unidos-acima-de-tudo-23671379>. Acesso em 29 de jun. de 2022.

a ivermectina; e o terceiro grupo (o do Mandetta), manda o infectado ir para casa e só procurar um hospital quando sentir falta de ar (para ser entubado).”²⁸⁰

O mesmo ataca a ciência e grupos que se diferem do seu pensamento político para no fim apenas a sua verdade prevalecer, com isso, ele faz com que os seus seguidores mais fanáticos acreditem no seu discurso. Outra característica, portanto, que o aproxima das bases fascistas está na condenação dos valores de progresso e ciência, típicos da modernidade. É nesse sentido que o sociólogo brasileiro, Jessé de Souza (2009), aponta que o mito da nacionalidade se baseia.

O que Souza (2009) chama de mito da nacionalidade, podemos examinar também nos discursos em que o então presidente da república usou do negacionismo, quando o mesmo nega que tenha pessoas passando fome no país²⁸¹, nega a existência do racismo e da homofobia, e também nega o desmatamento na Amazônia. Em um programa televisivo, Bolsonaro disse: "Essa coisa do racismo, no Brasil, é coisa rara"²⁸².

O tempo todo jogar negro contra branco, homo contra hétero, desculpa a linguagem, mas já encheu o saco esse assunto", afirmou o presidente durante a entrevista exibida na Rede TV. São discursos que negam a ciência e os fatos e tem gerado atritos e perseguições contra aqueles que pensam de forma diferente. Já a historiadora Caroline Silveira Bauer (2019), vai dizer no seu artigo que, esse negacionismo reforça marcadores de exclusão da sociedade brasileira, e que as minorias roubaram-lhes o espaço identitário do que é considerado “brasileiro”.

El negacionismo, al realizar apología a la dictadura, refuerza marcadores de exclusión en la sociedad brasileña. Una frase que se repite mucho en Brasil es “qué bueno que era vivir en la dictadura” y trae entrelíneas la visión de una sociedad que valoriza la autoridad, la jerarquía y prácticas de control y represión en que los papeles sociales de mujeres, negros, gays y pobres son preestablecidos e inmutables. De cierta manera, Bolsonaro ha convencido a su electorado de que las minorías les han robado el espacio identitario, uno indivisible e inmutable, de lo que se considera “brasileño”. Según Jelín (2002:69), “los cambios en escenarios políticos, la entrada de nuevos actores sociales y las mudanzas en las sensibilidades sociales inevitablemente implican transformaciones de los sentidos del pasado” (BAUER, Caroline Silveira, 2019).

A centralização das informações em si, haja vista boa parte da mídia estar, segundo Bolsonaro, de alguma forma corrompida, a relação promíscua entre política e religião, e demonstração de aspectos consonantes com seus seguidores fazem que seu elo entre estes fosse

²⁸⁰ EXPRESSO CNN. *Bolsonaro defende hidroxocloroquina e ivermectina após críticas na CPI*. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vVp_5KUEYUa. Acesso em 30 de jun. de 2022.

²⁸¹ ALVARENGA, Lara. *Bolsonaro nega a fome de 60 milhões de brasileiros afirmando que o país “não tem problemas”*. Disponível em: <https://fdr.com.br/2022/07/08/bolsonaro-nega-a-fome-de-60-milhoes-de-brasileiros-afirmando-que-o-pais-nao-tem-problemas/>. Acesso em: 11 de jul. de 2022.

²⁸² ESTADO DE MINAS. *Bolsonaro afirma que 'racismo no Brasil é algo raro'*. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2019/05/08/interna_internacional,1052188/bolsonaro-afirma-que-racismo-e-algo-raro-no-brasil.shtml. Acesso em 05 de jul. de 2022.

fortalecido. O carisma é mais fácil de reconhecer do que se definir. Artigos de revistas e jornais podem identificar esses líderes carismáticos, principalmente aqueles que utilizam do negacionismo e do autoritarismo para usufruir deste tipo de dominação. A forma carismática de autoridade, vista por Weber (2012), é como o antídoto revolucionário para a “jaula de ferro”, expressão utilizada pelo sociólogo para designar aquelas organizações rigidamente burocratizadas, sendo dominantes nas sociedades.

Weber (2012) sustenta a ideia de que há algo heroico sobre o líder carismático, que carrega consigo vários seguidores com os seus feitos ou a sua retórica carismática encontrada nos seus discursos. Conforme analisa Weber: “[...]uma qualidade pessoal considerada extracotidiana em virtude da qual se atribuem a uma pessoa poderes ou qualidades sobrenaturais, sobre-humanos, ou então se a toma como enviada por Deus, como exemplar, como líder” (WEBER, 2012, p.159).

Conforme o pensamento do sociólogo alemão, o líder carismático, ao invés de oferecer, ele pede. Ele não quer exatamente agradar a todos, não busca a popularidade e aceitação, ele quer cumprir a sua missão. Bolsonaro claramente não quer agradar a todos, e sim ao seu grupo de seguidores, dentre eles um grupo evangélico bastante vasto, que segundo Campos (2020) contribuiu com

a vitória de Bolsonaro na eleição de 2018 que se deveu, em grande parte, aos mais de 20 milhões de votos vindos dos evangélicos, neopentecostais e católicos carismáticos. Abordam-se os artifícios retóricos e ideológicos e se Bolsonaro foi recebido como um mito político ou um líder carismático. Nessa perspectiva, discute-se se ele seria o “salvador da pátria”, o “eleito de Deus” para tirar seu país do caminho do “abismo” proposto pela “esquerda” (CAMPOS, Leonildo Silveira. p.351, 2020).

O líder carismático tem uma relação de poder fortemente assimétrica entre um guia inspirado e um grupo de seguidores que acreditam na sua causa. A mensagem é a sua missão. Por muitas vezes pode-se ver que Bolsonaro faz uso desses aspectos. Principalmente quando ele utiliza o moralismo, patriotismo e recorre a trechos bíblicos, utilizando da religião em diversos momentos nos seus discursos. Um dos principais lemas utilizados pelo presidente é: “Deus, pátria e família”, criado pela Ação Integralista Brasileira, fundada pelo escritor e jornalista brasileiro, Plínio Salgado, em 1932. A Ação Integralista Brasileira, como movimento político, foi inspirada no fascismo italiano, no integralismo lusitano e baseada na Doutrina Social da Igreja Católica.

Os evangélicos dificilmente conseguiram se unir para eleger um dos seus candidatos à presidência da república, mas eles têm o sentimento de que a vitória de Bolsonaro lhes trouxe a percepção de que “um homem de Deus” assumiu a presidência (CAMPOS, p.366, 2020). Desse modo, Bolsonaro acaba trazendo fundamentos religiosos para seus discursos e seu governo, algo que apresenta obstáculos ao pluralismo e à fixação de ambientes democráticos. Com o uso dessa

personificação de moralista e religioso, Bolsonaro acaba trazendo para o seu lado, figuras do meio evangélico, como os pastores que agiram em seu governo no gabinete paralelo do Ministério da Educação, sendo denunciados e presos acusados de propina, com o ministro, Milton Ribeiro.²⁸³

Esse discurso usado para tentar unir o coletivo em prol de um governo “anti-corrupção”, “anti-comunismo” e “anti-petismo”, marca o que Souza (2009) chama de mito nacional, uma idealização de um nacionalismo. E como Weber (2012) analisa sobre o portador do carisma, o líder carismático está o tempo todo tentando mostrar que a sua verdade é a que prevalece. Bolsonaro coloca a mídia como culpada e vilã, alegando que querem acabar com a sua imagem, e tudo isso com denúncias e escândalos envolvendo seu governo, o governo que ele disse ser incorruptível e está possivelmente envolvido em casos de propina e corrupção. Deste modo, porta-se como imaculado, assediado e ameaçado constantemente por um de seus opositores: os veículos de informação – que por apresentarem denúncias contra Bolsonaro são posicionados automaticamente à esquerda.

Para Souza (2009), a moralidade do mito se manifesta através de dois sentidos: presumindo uma aprendizagem em andamento e a superação do narcisismo e egoísmo primário, que seria naturalizado sob a forma de vínculos daquela localidade. Com isso, esse mito seria baseado em opções morais, tal como: superior/inferior. O sociólogo analisa também a finalidade do mito nacional, mostrando que seu objetivo é criar uma espécie vasta de sentimentos e identidades emocionais comuns que permita que todos se vejam como participantes de um mesmo projeto nacional (SOUZA, 2009).

Segundo Souza (2009), o mito internacional é incorporado de maneira emotiva, fazendo com que ele fique imune à crítica racional. Independente de um julgamento racional, seus seguidores amam tudo o que tem a ver com ele e odeiam aquilo que o contradiz. Observa-se que Bolsonaro utiliza do discurso religioso de forma fundamentalista para comunicar-se apenas com seu público seguidor. Exemplo disso foi seu discurso na Paraíba, em que diz: “Deus acima de tudo. Não tem essa historinha de Estado laico não. O Estado é cristão e a minoria que for contra, que se mude. As minorias têm que se curvar para as majorias” (encontro na Paraíba, fevereiro de 2017)²⁸⁴. Conforme Weber (2012), o líder carismático não busca agradar a todos e sim a seu grupo específico. Dessa forma, o então presidente é aquele que busca controlar a emissão de valores pessoais porque os seus seguidores vêem nele uma espécie de herói. Através de Raoul Girardet (1987) pode-se

²⁸³ OLIVEIRA, Rafael. *Investigado no escândalo do MEC, Gilmar Santos chora ao participar de culto após sair da prisão*. Disponível em: <https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2022/06/26/investigado-por-supostos-desvios-do-mec-pastor-chora-ao-participar-de-culto-apos-sair-da-prisao-guerra-contra-o-evangelho-e-a-familia.ghtml>. Acesso em 11 de jul. de 2022.

²⁸⁴ EU ERA DE DIREITA E NÃO SABIA. *Jair Bolsonaro diz que a minoria tem que se adequar a maioria* 10/02/17. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=BCKEwP8TeZY>. Acesso em 10 de jul. de 2022.

analisar e encontrar a imagem mitologizada de Bolsonaro sendo apresentada para seus seguidores. Conforme Girardet (1987) diz sobre o mito político.

Os mitos políticos de nossas sociedades contemporâneas não se diferenciam muito, dos grandes mitos sagrados das sociedades tradicionais. A mesma e essencial fluidez os caracteriza, ao mesmo tempo que a imprecisão de seus respectivos contornos. Imbricam-se, interpenetram-se, perdem-se por vezes um no outro. Uma rede ao mesmo tempo sutil e poderosa de liames de complementaridade não cessa de manter entre eles passagens, transições e inferências. A nostalgia das idades de ouro findas desemboca geralmente na espera e na pregação profética de sua ressurreição. (GIRARDET, p.15, 1987).

De acordo com Girardet (1987), a proposição do líder providencial é repercutida em associações a símbolos purificados, que mostram algo livre de impurezas, uma vez que o herói é o responsável pela liberdade e pelo combate às forças malignas. Através dessas associações e utilizações dos símbolos nos discursos que as imagens de internet trazem de volta os mitos políticos. Dessa maneira, pode-se examinar nos debates políticos, repertórios antigos que se propagam em seus discursos.

O portador do carisma atua com um apego muito forte sobre seus apoiadores, ele é reconhecido pelas novas doutrinas e pelas novas concepções de mundo. O líder carismático é visto por seus seguidores como um salvador, algo jamais visto antes, pois ele confere a existência de uma coletividade, ou seja, seus apoiadores. Dessa forma, na conceituação sociológica de Weber (2012), acerca do carisma, encontramos os seguintes conceitos: o carisma se opõe a toda forma de organização administrativa burocrática; o líder carismático apropria-se de tarefas que ele julga serem adequadas a sua missão e exige obediência e comprometimento de seus seguidores; além disso, ele se fundamenta na fé e nas revelações divinas.

[...] a conservação do conceito de carisma somente se justifica pelo fato de que sempre se mantém o caráter do extraordinário, não acessível para cada qual, nas relações entre os carismaticamente dominados e os preeminentes por princípio, e que o carisma precisamente por isso serve para a função social na qual é aplicado. (WEBER, 2012, p. 344).

Nos discursos de Bolsonaro, podemos ver claramente essa sintonia com o carisma. Desde o fundamentalismo religioso à missão que ele julga ter, que seria evitar o retorno de um partido de esquerda ao poder. Com base nisso, encontram-se várias imagens de um herói e salvador, vinculado a Bolsonaro e até mesmo de profetas. Hoje ministro do STF, André Mendonça, diz ser um “servo” e chama Bolsonaro de “profeta”, ao assumir o seu novo cargo.²⁸⁵ A imagem do profeta possui um

²⁸⁵ KUHL, Nathalia. *André Mendonça se diz “servo” e chama Bolsonaro de “profeta”*. Disponível em: <https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/andre-mendonca-se-diz-servo-e-chama-bolsonaro-de-profeta>. Acesso em 09 de jul. de 2022.

carisma de “missão”, anunciando uma nova concepção, nova realidade, que se estabelece segundo as profecias ditas por ele.

O fundamentalismo religioso e o uso da mitologia política

“Brasil acima de tudo. Deus acima de todos”, esse é o bordão que Bolsonaro carrega consigo. O bordão é indiscutivelmente uma marca de seu governo, mas não é tão original. O bordão é uma adaptação do lema nazista “Deutschland über alles (Alemanha acima de tudo)” e do lema “trumpista” America First (América em primeiro lugar). Contudo, nota-se também o uso do trecho “Deus acima de tudo”, demonstrando uma certa afeição ao religioso. Se analisarmos os mais variados discursos de políticos brasileiros, é possível perceber uma personificação de sua imagem, isto é, o político sempre se torna um personagem, um mito político. Através de rótulos simples, assim como Getúlio Vargas, considerado o “pai dos pobres”, Juscelino Kubitschek, “um homem a frente de seu tempo”, Fernando Collor de Mello, o famoso “caçador de marajás”, representando a juventude e a modernidade, Fernando Henrique Cardoso, “o príncipe da sociologia” e Lula, o “candidato dos trabalhadores”.

Essas características são reforçadas por simples gestos particulares. No caso de Jair Bolsonaro, podemos ver a questão religiosa permeando esses atos. Ele atrai diversos seguidores do meio religioso cristão, desde o evangélico ao católico. Dessa maneira, podemos perceber nos pensamentos e trajetória de Bolsonaro, o que Girardet chama de mito político moderno (1987, p.86).

O historiador francês elucida que: “por pouco que se aceite recolocá-lo em uma periodização suficientemente ampla, é preciso reconhecer, por outro lado, no desenvolvimento histórico de todo mito político, a existência de tempos fortes e tempos fracos, de momentos de efervescência e de períodos de remissão”. Diante de seu governo, Bolsonaro defendeu uma luta por algumas categorias, entre elas as neoliberais, evangélicas e conservadoras, pois, “para eles, esse homem possui um falar forte que “evoca um imaginário de ‘potência’ (...) percebido em todos os lugares como contrário de um ‘falar frouxo” (CAMPOS, 2020, p.366).

Apesar da ambivalência, nota-se uma inerência ao discurso de criatividade mítica, no que lhe concerne, aparecem de formas repetidas nos discursos, conforme Girardet: [...] Se o mito é polimorfo, se constitui uma realidade ambígua e movente, ele reencontra o equivalente de sua caminhada. Esta pode ser representada e apresenta-se efetivamente como uma sucessão ou uma combinação de imagens. Mas nem essa sucessão, nem essa combinação escapam a uma certa forma de ordenação orgânica. (1987, p.17).

Girardet (1987) lembra que frequentemente o mito pode inverter seu significado. O mito da conspiração, por exemplo, não é acompanhado de conotações negativas. Aquilo temido no outro, pode se tornar, de repente, um imaginário que atribui heroísmo ao grupo que se denomina como os conspiradores do bem. Bolsonaro e seus adeptos se dizem cristãos de bem, que apoiam a família brasileira, além de sempre tentar fazer apenas a sua verdade prevalecer, como se fosse uma “verdade absoluta”, esse é um modelo de “conspirador do bem”. Para se acabar com o mal, é necessário eliminá-lo, tal como os adeptos. Em perspectiva dicotômica entre bom e mau, não há espaço para cores intermediárias. Esse maniqueísmo simplificador facilita mecanicamente a identificação dos “homens de bem” em relação aos demais.

Mito político é também uma narrativa explicativa da realidade e dinâmicas inconscientes. Assim como os mitos ambivalentes, as narrativas míticas possuem sua própria lógica. Da mesma forma que os sonhos têm seus padrões, a imaginação coletiva também aparenta ter um número limitado de regras e combinações. Girardet analisa que: “O poder de renovação da criatividade mítica é muito mais restrito do que as aparências poderiam fazer crer”. (GIRARDET, 1987, p.17).

Os mitos políticos, segundo Girardet (1987), são formados através de um mecanismo de memória que conseqüentemente fazem surgir no inconsciente coletivo, ideologias voltadas para a imaginação social, mesmo sem autonomia da veracidade. Algo que vimos com bastante frequência no governo Bolsonaro, principalmente nos casos da vacinação contra a COVID-19, onde o presidente da república diz que ninguém é obrigado a tomar a vacina e coloca em dúvida a eficácia da mesma.²⁸⁶ Em *Mitos e Mitologias Políticas*, o autor francês mostra que esses mecanismos podem ser identificados em cada momento da história, e podemos observar aspectos do mito nacional, descrito por Souza (2009).

Girardet (1987) utiliza a história política da França como exemplo, e apresenta quatro mitos: O mito da conspiração, da Idade de Ouro, da Unidade e o Salvador. O primeiro, através de Girardet, é geralmente atribuído a um grupo considerado “marginalizado”. Exemplos desses grupos marginais, seriam ideias decorridas de diferentes períodos da história. Os grupos, chamados também de conspiratórios, seriam articuladores de organizações que tinham como objetivo, dominar o Ocidente. Essa construção do mito conspiratório, pode-se encontrar nos discursos do então presidente. Onde ele diz que os adeptos ao grupo de esquerda, são socialistas ou comunista e, portanto, seriam os inimigos do povo brasileiro.

²⁸⁶ LINDNER, Júlia; GALVÃO, Daniel e SHORES, Nicholas. *Em “live”, Bolsonaro coloca em dúvida vacina contra covid-19*. Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/em-live-bolsonaro-coloca-em-duvida-vacina-contracovid-19,25f1b94af87daa8febd03cc607770a05d0hqsrlyl.html>. Acesso em 10 de jul. de 2022.

O historiador francês mostra com clareza a ligação entre a lenda, narrativa mítica com características pessoais e específicas da figura lendária e com uma conjuntura histórica em que o personagem viveu. O autor destaca que essas características biográficas pertencem ao imaginário mitológico e quanto mais se estende o tempo da existência do mito, mais esses traços e características tendem a se reforçar.

Quanto mais o mito ganha amplitude, mais se estende por um largo espaço cronológico e se prolonga na memória coletiva, mais se deve esperar, aliás, ver os detalhes biográficos, as características físicas ganhar importância. A altura do general de Gaulle, o tom zombeteiro de sua voz, suas fórmulas, suas tiradas e suas insolências – sua lenda seria hoje a mesma se não tivesse conservado a memória desses traços? (GIRARDET, 1987, p.82).

O mito da Idade de Ouro, para Girardet (1987), é aquele que remete a um passado de glórias, e ele tem como solução, recuperar essas glórias que ficaram no passado, trazendo para o presente considerado caótico. O autor, diz que, geralmente, o caos que o presente vive é um tempo onde há corrupção dos valores e das instituições, e a única maneira para solucionar esse problema é resgatando o passado.

Imagens de um passado tornado lenda, visões de um presente e de um futuro definidos em função do que foi ou do que se supõe ter sido: na verdade, seria uma história das ideologias francesas singularmente truncada aquela que ocultasse a presença dessas imagens, esquecesse a multiplicidade dessas representações ou negligenciasse seu poder sobre os espíritos e sobre os corações. (GIRARDET, 1987, p.98).

O passado caótico citado, é similar ao referido por Bolsonaro, quando o mesmo diz que assumiu o Brasil à deriva do socialismo. Como forma de recuperar as glórias do passado, ele faz apologia à ditadura militar. Bolsonaro defende o golpe de 1964 e nega que o golpe tenha existido.

Hoje, 31 de março. O que aconteceu em 31? Nada. A história não registra nenhum presidente da República tendo perdido o seu mandato nesse dia. Por que então a mentira? A quem ela se presta?”, disse o presidente. Por último, ele cita que o Brasil seria uma república insignificante sem obras do governo militar. “Quem esteve no governo naquela época fez a sua parte. O que seria do Brasil sem obras do governo militar? Não seria nada, seríamos uma republicueta. (BOLSONARO, 2022).²⁸⁷

Esses discursos apresentam um certo modelo de negacionismo, além de tentar trazer uma visão positiva de um passado cheio de turbulências e atos antidemocráticos. Apesar disso, Bolsonaro consegue ludibriar vários de seus apoiadores, fazendo com que eles acreditem nesta narrativa, a narrativa do mito da Idade do Ouro, que Girardet (1987) explicita em sua obra. Esse

²⁸⁷ CNN BRASIL. *Presidente Jair Bolsonaro defende golpe de 64 e Daniel Silveira* | LIVE CNN. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zDSJwaUcErQ>. Acesso em: 10 de jul. de 2022.

pensamento negacionista é problemático, tanto que, atualmente, vivemos uma crise da verdade. O presidente da república é um dos principais negacionistas em meio a essa crise, onde nega conceitos básicos, o incontestável. Dessa forma, Bolsonaro costuma se fortalecer nesses momentos de instabilidade que a sociedade vive, com teorias e discursos conspiratórios.

Outra colocação do autor que podemos ver de forma clara nos discursos políticos e principalmente pelo presidente, são as respostas utilizando uma colocação bíblica ou recorrendo ao uso do nome de Deus. Essa utilização é usada veementemente, o colocando como conspirador do bem, conforme Girardet (1987). Além disso, sempre que possível, ele utiliza o fundamento religioso para responder alguma questão da qual ele não tem conhecimento.

Em um discurso com pastores evangélicos durante a convenção das assembleias de Deus do Ministério de Madureira, em Goiânia (GO), ele disse:

Ouso dizer que o Brasil é um dos países que menos sofre economicamente, levando-se em conta o mundo todo. Aqui não tem desabastecimento. Temos dificuldades, mas qual é a solução para isso? É resiliência, é ter fé, é ter coragem, é acreditar. Por muitas vezes, ou quase sempre, dobrar os joelhos e pedir uma alternativa. Nós sabemos que temos que fazer a nossa parte, mas as coisas impossíveis deixar na mão de Deus. (BOLSONARO, 2022).²⁸⁸

Inclusive, Bolsonaro disse em entrevista que “são três anos e três meses sem qualquer denúncia de corrupção em nossos ministérios”.²⁸⁹ Isso em meio à escandalosa cobrança de propina por pastores aliados dele, no ministério da educação. O que intriga, é o fato desses pastores evangélicos não tem cargos públicos e mesmo assim negociam transferência de recursos do MEC, chegando a cobrar até propina em ouro para a liberação de recursos federais, para serem usados em obras como, escolas, quadras e creches.

Vemos, mais uma vez, o que Weber (2012) chama de portador do carisma. A narrativa criada por ele e sua equipe sobre um governo anti-corrupto, encaixa muito bem nesses discursos baseados em mentiras, mesmo com provas que dão veracidade aos fatos de forma escancarada, ele nega e seus seguidores o apoiam. Bolsonaro é como um herói para seus apoiadores mais fanáticos, e segundo Girardet (1987), a imagem do herói salvador é mobilizada com o intuito de enfrentar um inimigo, seja ele um perigo externo ou uma crise econômica.

Em depoimento durante sua agenda no Ceará, no dia 23 de abril de 2022, Bolsonaro afirmou que: “Cada vez mais, as cores verde e amarelo são vistas pelos quatro cantos do nosso Brasil. Vamos deixando para trás aquela cor vermelha, a cor do comunismo, a cor do atraso e da

²⁸⁸ PODER 360. *Bolsonaro diz que solução para economia está nas mãos de Deus*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6wyAlAsxSI>. Acesso em 10 de jul. de 2022.

²⁸⁹ UOL. *Bolsonaro: “Acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo”*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=pc-ADrWSQJs>. Acesso em: 11 de jul. de 2022.

corrupção”.²⁹⁰ Através desse discurso, vemos que ele associa o comunismo de forma pejorativa ao Partido dos Trabalhadores (PT). Essa personificação e teorias conspiratórias também fazem parte das mitologias políticas.

Considerações finais

O uso de mitologias políticas e as características de um líder político carismático, sem dúvidas é presente na figura de Bolsonaro. A forma em que ele utiliza disso, pode ser algo problemático para aqueles que pensam diferente do atual presidente e de seus apoiadores. Como o próprio chefe de estado diz que as “minorias têm que se curvarem a maioria”, é algo perverso e totalmente preconceituoso, um presidente jamais deve incitar o ódio e diminuir grupos diversos.

Através destas análises, entende-se que o conhecimento pode desfazer o líder político carismático. O poder do portador do carisma não é chancelado, não é nada concreto, e por causa disso, a obediência dos seus apoiadores têm que se concretizar, senão o carisma fica à deriva. Dessa forma, se o povo tiver o conhecimento de como se porta um líder carismático, questionar e ter análises críticas em relação à algo que se parece com uma “verdade absoluta”, que não existe, o carisma desse líder sofrerá uma drástica queda, desmascarando as ideias e pensamentos retrógrados, utilizados pelo bolsonarismo.

A análise deste texto é relevante na atualidade para entender também o comportamento desses grupos de seguidores do bolsonarismo. A atuação dos manifestantes que foram para as ruas pedindo a volta da ditadura militar, com a camisa da CBF, podem ser explicados a partir do que Reich (2001) apresenta em *Psicologia de Massas do Fascismo*. Compreende-se que, o indivíduo se acha ligado ao líder carismático - e a eleição de Bolsonaro ajudou a organizar esses grupos - e aos outros indivíduos por uma energia libidinal. Na formação de massas, os indivíduos agem como se fossem homogêneos, pois nas massas aparecem restrições ao amor-próprio narcisista.

Em suma, também é válido analisar como esses aspectos carismáticos e mitológicos são usados em tempos de política e como eles são usados veementemente nos discursos de Jair Bolsonaro. Vimos que o aspecto de carisma portado por Bolsonaro, pode ser julgado como uma identidade forjada coletivamente em indivíduos que creem serem portadores de uma mesma excepcionalidade, mas muitas vezes alimentada por crenças religiosas. Dessa forma, evidencia-se a pertinência do pensamento sociológico weberiano e das reflexões de Girardet, para a compreensão de acontecimentos e discursos políticos contemporâneos.

²⁹⁰ FLORIPA NEWS. *A volta do patriotismo no coração do Brasil é uma satisfação, diz Bolsonaro*. Disponível em: <https://www.floripanews.com.br/noticia/19338-a-volta-do-patriotismo-no-coracao-do-brasil-e-uma-satisfacao-diz-bolsonaro>. Acesso em: 11 de jul. de 2022.

Referências bibliográficas:

ALVARENGA, Lara. *Bolsonaro nega a fome de 60 milhões de brasileiros afirmando que o país “não tem problemas”*. Terra, 08 de jul. de 2022. Disponível em: <<https://fdr.com.br/2022/07/08/bolsonaro-nega-a-fome-de-60-milhoes-de-brasileiros-afirmando-que-o-pais-nao-tem-problemas/>>. Acesso em: 11 de jul. de 2022.

BATISTA, Henrique Gomes. *No Texas, Bolsonaro adapta bordão: 'Brasil e Estados Unidos acima de tudo'*. Jornal Globo, 17 de mai. de 2019. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/mundo/no-texas-bolsonaro-adapta-bordao-brasil-estados-unidos-acima-de-tudo-23671379>>. Acesso em 29 de jun. de 2022.

CNN BRASIL. *Presidente Jair Bolsonaro defende golpe de 64 e Daniel Silveira | LIVE CNN*. Youtube, 31 de mar. de 2022. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=zDSJwaUcErQ>>. Acesso em: 10 de jul. de 2022.

BAUER, Caroline Silveira. *La dictadura cívico-militar brasileña en los discursos de Jair Bolsonaro : usos del pasado y negacionismo. Relaciones Internacionales*. La Plata, Argentina. Vol. 28, n. 57 (2019), p. [37]-51.

EXPRESSO CNN. *Bolsonaro defende hidroxiquina e ivermectina após críticas na CPI*. Youtube, 07 de mai. de 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=vVp_5KUEYyA>. Acesso em 30 de jun. de 2022.

ESTADO DE MINAS. *Bolsonaro afirma que 'racismo no Brasil é algo raro'*. Estado de Minas, 08 de mai. de 2019. Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2019/05/08/interna_internacional,1052188/bolsonaro-afirma-que-racismo-e-algo-raro-no-brasil.shtml>. Acesso em 05 de jul. de 2022.

EU ERA DE DIREITA E NÃO SABIA. *Jair Bolsonaro diz que a minoria tem que se adequar a maioria* 10/02/17. Youtube, 10 de fev. de 2017. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=BCKEwP8TeZY>>. Acesso em 10 de jul. de 2022.

FLORIPA NEWS. *A volta do patriotismo no coração do Brasil é uma satisfação, diz Bolsonaro*. Floripa News, 24 de mar. de 2022. Disponível em: <<https://www.floripaneews.com.br/noticia/19338-a-volta-do-patriotismo-no-coracao-do-brasil-e-uma-satisfacao-diz-bolsonaro>>. Acesso em: 11 de jul. de 2022.

GALLEGO, Esther Solano (org.). *O ódio como política: a reinvenção das direitas no Brasil*. São Paulo: Editora Boitempo, 2018.

GIRARDET, Raoul. *Mitos e mitologias políticas*. São Paulo: CIA das Letras, 1987.

GONÇALVES, Rafaela. *“Aos gritos de "eu autorizo", bolsonaristas lotam sede das Forças Armadas no Rio”*. Correio Braziliense, Brasília, 02/11/2022. Disponível em: <<https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2022/11/5048911-aos-gritos-de-eu-autorizo-bolsonaristas-lotam-sede-das-forcas-armadas-no-rio.html>>. Acesso em 01 de dez. de 2022.

GUADALUPE, José Luis Pérez e CARRANZA, Brenda (Orgs.) *Novo ativismo político no Brasil : os evangélicos do século XXI*. Rio de Janeiro: Konrad Adenauer Stiftung, 2020.

KUHL, Nathalia. *André Mendonça se diz “servo” e chama Bolsonaro de “profeta”*. 29 de abr. de 2020. Disponível em: <<https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/andre-mendonca-se-diz-servo-e-chama-bolsonaro-de-profeta>>. Acesso em 09 de jul. de 2022.

LINDNER, Júlia; GALVÃO, Daniel e SHORES, Nicholas. *Em “live”, Bolsonaro coloca em dúvida vacina contra covid-19*. Terra, 10 de set. de 2020. Disponível em: <<https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/em-live-bolsonaro-coloca-em-duvida-vacina-contracovid-19,25f1b94af87daa8febd03cc607770a05d0hqsryl.html>>. Acesso em 10 de jul. de 2022.

OLIVEIRA, Rafael. *Investigado no escândalo do MEC, Gilmar Santos chora ao participar de culto após sair da prisão*. G1, 26 de jun. de 2022. Disponível em: <<https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2022/06/26/investigado-por-supostos-desvios-do-mec-pastor-chora-ao-participar-de-culto-apos-sair-da-prisao-guerra-contrao-evangelho-e-a-familia.ghtml>>. Acesso em 11 de jul. de 2022.

PAZIN, Arthur. *Após atacar Globo em debate, Bolsonaro volta a abrir fogo: ‘Bilhões cairam’*. UOL. 30 de set. 2022. Disponível em: <https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/apos-atacar-globo-em-debate-bolsonaro-volta-abrir-fogo-bilhoes-cairam-90083>. Acesso em 01 de out. de 2022.

PODER 360. *Bolsonaro diz que solução para economia está nas mãos de Deus*. Youtube, 28 de mai. de 2022. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=6wyAlAsxSI>>. Acesso em 10 de jul. de 2022.

RÁDIO BANDNEWS FM. *Em discurso na ONU, Bolsonaro afirma que Brasil “estava à beira do socialismo”*. Youtube, 31 de mar. de 2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=R10IQ73j_sw>. Acesso em 11 jul. de 2022.

REICH, Wilhelm. *Psicologia de massas dos fascismo*. São Paulo: Martins Fontes Editora Ltda, 1998.

REES, Laurence. *O carisma de Adolf Hitler*. São Paulo: Leya, 2013.

SOUZA, Jessé de. *Ralé Brasileira: que é e como vive*. Belo Horizonte: UFMG, 2009.

UOL. *Bolsonaro: “Acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo”*. Youtube, 07 de out. de 2020. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=pc-ADrWSQJs>>. Acesso em: 11 de jul. de 2022.

WEBER, Max. *Metodologia das Ciências Sociais*. 5.ed. São Paulo: Cortez, 2016. *Economia e Sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva*. Vol. 2. 4º.ed. São Paulo: EdUNB, 2004.

WEBER, Max. *Economia e Sociedade*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000.